

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 04/07/2023

THE IMPORTANCE OF THE NURSING TEAM IN THE PROCESS OF HEALTH EDUCATION IN PRIMARY CARE

LA IMPORTANCIA DEL EQUIPO DE ENFERMERÍA EN EL PROCESO DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8114775

Sthéffany Amanda Garcia de Oliveira;

Dayane Leite dos Santos;

Luciane de Paula Silva;

RESUMO

A atenção básica é a porta de entrada para todos os usuários do Sistema Único de Saúde, também denominada Unidade Básica de Saúde (UBS) possui uma das maiores demandas populacionais, certa vez que cada unidade atende seu público de determinada região, porém, todas as unidades básicas de saúde devem oferecer serviços de qualidade e acompanhamento continuado para seus usuários, visando a promoção da saúde de todos. Através dessa visão, observa-se que a Atenção Básica (AB) possui estratégias de Educação em Saúde (ES), afim da realização da transformação social, ou seja, por meio da transformação de

pensamentos e benéficamente quebrando estigmas acerca de situações que demandam atenção tanto dos profissionais de saúde, da gestão, das organizações e redes de saúde, além também da atenção ao usuário da Atenção Primária de Saúde (APS), a equipe de enfermagem é a principal protagonista, tanto no processo de Educação em Saúde, quanto no atendimento qualificado da AB. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi descrever a imensa importância da Educação em Saúde, especialmente no setor da AB e o papel do enfermeiro nesse processo. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa, de caráter descritivo nas principais bases de dados em saúde:

SciELO, Google Acadêmico, PubMed e livros de enfermagem, no idioma português, inglês e espanhol, considerando o período de 2004 a 2022. Ademais, a Educação em Saúde proporciona a prevenção de agravos de saúde pública por meio da educação como estratégia de melhoria na qualidade do atendimento, certa vez que, a prevenção é uma forma de gestão em saúde mais rentável e humanizada, desse modo, nota-se que sempre será um meio para alavancar o conhecimento da população acerca de seus direitos como cidadãos, além de instruí-los aos setores de saúde da atenção primária. Sendo assim, conclui-se que os resultados coletados na revisão integrativa de literatura foram satisfatórios, de forma onde mostra que a Atenção Básica é essencial na vida de todo cidadão, e que ações estratégicas de educação em saúde, promovidas pelos profissionais de saúde, principalmente pela equipe de enfermagem são e sempre serão de suma importância para o desenvolvimento do sistema de saúde e a participação social para que seja reforçado o elo da unidade com seus usuários, onde a promoção e a prevenção de saúde serão a base principal do setor, reforçando que a promoção e a prevenção não são os únicos serviços ofertados, mas são primordiais no âmbito da APS. Contudo, mais estudos acerca do assunto são necessários.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica; Educação em Saúde; Promoção; Prevenção.

ABSTRACT

Primary care is the gateway for all users of the Unified Health System, also called Basic Health Unit (UBS) has one of the greatest population demands, since each

unit serves its public in a given region, however, all basic health units must offer quality services and continuous monitoring for their users, aiming at the promotion of the health of all. Through this view, it is observed that Primary Care (PHC) has strategies of Health Education (HE), in order to carry out the social transformation, that is, through the transformation of thoughts and beneficially breaking stigmas about situations that demand attention from both health professionals, management, organizations and health networks, as well as care for the user of Primary Health Care (PHC), the nursing team is the main protagonist, both in the process of Health Education and in the qualified care of PC. In this sense, the objective of this study was to describe the immense importance of Health Education, especially in the PC sector and the role of nurses in this process. To this end, an integrative bibliographic review, of a descriptive nature was carried out in the main health databases: SciELO, Google Scholar, PubMed and nursing books, in the Portuguese, English and Spanish languages, considering the period from 2004 to 2022. In addition, Health Education provides the prevention of public health problems through education as a strategy to improve the quality of care, since prevention is a more profitable and humanized form of health management, thus, it is noted that it will always be a means to leverage the knowledge of the population about their rights as citizens, in addition to instructing them to the health sectors of primary care. Thus, it is concluded that the results collected in the integrative literature review were satisfactory, in a way that shows that Primary Care is essential in the life of every citizen, and that strategic actions of health education, promoted by health professionals, especially by the nursing team are and always will be of paramount importance for the development of the health system and social participation so that the unit's link with its users is reinforced, where health promotion and prevention will be the main basis of the sector, reinforcing that promotion and prevention are not the only services offered, but are paramount within the scope of PHC. However, more studies on the subject are needed.

KEYWORDS: Primary Care; Health Education; Promotion; Prevention.

RESUMEN

La atención primaria es la puerta de entrada para todos los usuarios del Sistema Único de Salud, también llamada Unidad Básica de Salud (UBS) tiene una de las mayores demandas poblacionales, ya que cada unidad atiende a su público en una región determinada, sin embargo, todas las unidades básicas de salud deben ofrecer servicios de calidad y monitoreo continuo para sus usuarios, con el objetivo de promover la salud de todos. A través de esta visión, se observa que la Atención Primaria (APS) cuenta con estrategias de Educación para la Salud (ES), con el fin de llevar a cabo la transformación social, es decir, a través de la transformación de pensamientos y romper beneficiosamente los estigmas sobre situaciones que demandan atención tanto de los profesionales de la salud, la gestión, las organizaciones y las redes de salud, además de la atención al usuario de la Atención Primaria de Salud (APS), el equipo de enfermería es el principal protagonista, tanto en el proceso de Educación para la Salud como en el cuidado calificado de AP. En este sentido, el objetivo de este estudio fue describir la inmensa importancia de la Educación para la Salud, especialmente en el sector de la AP y el papel de las enfermeras en este proceso. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica integradora, de carácter descriptivo en las principales bases de datos de salud: SciELO, Google Scholar, PubMed y libros de enfermería, en el idioma en portugués, inglés y español, considerando el período de 2004 a 2022. Además, la Educación para la Salud proporciona la prevención de problemas de salud pública a través de la educación como una estrategia para mejorar la calidad de la atención, ya que la prevención es una forma más rentable y humanizada de gestión de la salud, por lo tanto, Se señala que siempre será un medio para aprovechar el conocimiento de la población sobre sus derechos como ciudadanos, además de instruirlos a los sectores de salud de la atención primaria. Por lo tanto, se concluye que los resultados recogidos en la revisión integradora de la literatura fueron satisfactorios, de una manera que muestra que la Atención Primaria es esencial en la vida de cada ciudadano, y que las acciones estratégicas de educación en salud, promovidas por los profesionales de la salud, especialmente por el equipo de enfermería, son y siempre serán de suma importancia para el desarrollo del sistema de salud y la participación social para que se refuerce el vínculo de la unidad con sus usuarios, donde la promoción y prevención de la salud será la base principal del sector, reforçando que a promoção e a prevenção não são os únicos serviços ofertados, mas são

primordiais no âmbito da APS. Contudo, mais estudos acerca do assunto são necessários.

PALABRAS CLAVE: Atención Primaria; Educación para la Salud; Promoción; Prevención.

1. INTRODUÇÃO

A Educação em Saúde (ES) é de suma importância em todos os âmbitos dos serviços de saúde, sendo primordial no setor da Atenção Básica (AB), atuando como estratégia de intervenção para que aconteça a reorganização de serviços dentro da atenção primária de saúde. A estratégia usufrui de processos e técnicas pedagógicas como instrumentos para contribuir através de condições dignas de saúde e qualidade de vida a toda população. Por meio da Estratégia e Saúde da Família (ESF) são desenvolvidas várias práticas de ES para a organização e desenvolvimento da prevenção e promoção de saúde na APS. (MELO, 2018).

A Educação em Saúde é basicamente o meio de prática e conhecimento da rede de saúde, que tem como foco criar um vínculo entre as ações implantadas pelos profissionais e o pensar e a realização da população durante o dia-a-dia, dessa forma os profissionais auxiliam, através da ação de ES, a população acerca das necessidades básicas de saúde como forma de prevenção e consequentemente promoção de saúde. (VASCONCELOS, 2004). Resume-se como um processo educativo que constrói conhecimentos de saúde em toda a população, identificando assim, as necessidades de cada território e suas populações. (BRASIL, 2013).

A Estratégia e Saúde da Família (ESF) é compreendida como uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da AB, pelo fato de reestruturar a metodologia de trabalho com foco em ressaltar os princípios, diretrizes e fundamentos do setor primário de saúde. Além também de melhorar consideravelmente a resolutividade e o impacto positivo na vida da população atendida pelo serviço. (BRASIL, 2013).

Consoante o Ministério da Saúde, a equipe de ESF deve ser composta por uma equipe multiprofissional capacitada para atender a demanda de cada região, conforme número de habitantes de cada território. A equipe deve ser composta por no mínimo um médico generalista ou especialista em Saúde da Família e Comunidade, um enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Observa-se a possibilidade de acrescentar cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. Ambos profissionais trabalham em conjunto para proporcionar maior excelência no processo da promoção de saúde e na implantação de ações educativas de saúde. (BRASIL, 2007).

Nota-se que a equipe de enfermagem é extremamente indispensável no processo educativo, certa vez que o mesmo cuida para prevenir agravos, manter e reestabelecer a saúde da pessoa e também do coletivo, a equipe é protagonista no desenvolvimento das ações de educação em saúde, abordando conhecimentos sobre uma melhor qualidade de vida, igualdade, equidade, cidadania e diversos outros saberes que são compartilhados com a comunidade.

Para tanto, o profissional enfermeiro deve se capacitar para desenvolver com qualidade e excelência as ações de educação em saúde no âmbito da Atenção Básica, sendo a Educação Continuada e a Educação permanente em Saúde as metodologias mais utilizadas para o desenvolvimento dos profissionais de enfermagem. Cabe a todos os profissionais da equipe multi se capacitar e qualificar para melhor atender as necessidades e demandas populacionais. (MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004).

Dessa forma, observa-se a importância do profissional enfermeiro em todo o processo de educação em saúde, sendo um dos principais protagonistas das ações elaboradas e executadas para a população e também a equipe. Para que aconteça um avanço no conhecimento populacional acerca das principais patologias e excepcionalmente suas formas de prevenção, torna-se necessário a implantação da ES voltada para as grandes necessidades de cada território.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de uma revisão integrativa de literatura, de caráter descritivo na qual se utilizou as principais bases de dados em saúde: *SciELO*, *GoogleAcadêmico*, *PubMed* e livros de enfermagem, nos idiomas de português, inglês e espanhol, considerando o período de 2007 a 2023. Para atual pesquisa, foram utilizadas as palavras chaves: Atenção Básica; Educação em Saúde; Promoção; Prevenção.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 Política Nacional de Atenção Básica e Estratégia e Saúde da Família

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é uma estratégia do Ministério da Saúde que tem como foco o fortalecimento da Atenção Básica em todo território brasileiro. Contudo, ela é composta por diretrizes, objetivos e metas que organizam o atendimento de saúde. Aprovada pela Portaria nº 2.436/2017 a PNAB tem como objetivos e metas: Promover o acesso universal e equânime aos serviços de saúde, com qualidade e resolutividade; Fortalecer o vínculo entre os usuários e a equipe de saúde; Ampliar a participação da comunidade na gestão do SUS; Desenvolver práticas de educação em saúde, para a promoção à saúde e prevenir doenças, devendo através das ações educativas em saúde, considerar as singularidades e contextos de vida de cada indivíduo (BRASIL, 2017).

Sendo assim, a PNAB tem como principal objetivo a reorganização do sistema de saúde, para que o atendimento seja mais eficiente e efetivo, assegurando aos usuários um atendimento de qualidade, acessível e humanizado. Dessa forma, inclui como objetivo o fortalecimento da Estratégia e Saúde da Família (ESF), que se faz modelo de atenção básica prioritário, com isso, também atinge como meta a valorização dos profissionais de saúde, como enfermeiros, médicos e agentes comunitários de saúde, certa vez que, todos atuam com grande importância no processo de reorganizar o setor primário de saúde. (BRASIL, 2017).

3.1 Importância das Ações Educativas em Saúde

Para que aconteça o atendimento humanizado e com grande cobertura territorial, tornam-se importantes e essenciais para a reorganização dos fluxos, as práticas de educativas em todos os setores e instituições de saúde, afim de prover benefícios para toda a sociedade. As ações educativas em saúde são de suma importância para todos, sendo impreterivelmente indispensável para que aconteça a prevenção de doenças, melhor qualidade de vida, contribui para a redução de custos para o SUS, além de contribuir para o desenvolvimento comunitário. (SANTOS, IL. et al. 2017).

A prevenção de doenças se baseia na educação para que a população tenha conhecimento das principais comorbidades que estão susceptíveis na região em que residem, além de orientá-los sobre métodos preventivos para que a doença seja evitada e não ocorra contaminação e/ou transmissão, reduzindo dessa forma a incidência de doenças e agravos regionais. (SOUZA, JG. et al. 2016).

Através do conhecimento obtido por meio das ações educativas a pessoa se torna mais capaz de identificar os cuidados necessários para melhorar a saúde, buscando dessa forma, hábitos saudáveis para conseqüentemente elevar a qualidade de vida, fazendo com que os riscos de internações e comorbidades advindas de maus hábitos sejam mínimas. Dessa forma, os custos para o Sistema de Saúde são bem reduzidos por conta da capacidade de prevenção do indivíduo para com sua saúde. (SANTOS, IL. et al. 2017).

Contudo, as ações de ES são referências para diversas iniciativas, como campanhas de vacinação, testagens para doenças sexualmente transmissíveis, além de servir também como meio para a execução de programas de educação alimentar, orientando acerca da necessidade de uma boa alimentação para prevenir doenças e agravos, além de campanhas acerca da necessidade do aleitamento materno para a criança. (FRANÇA, T. et al. 2017). Nota-se que essas ações contribuem para a construção de uma cultura de prevenção e cuidado com a saúde. Justifica-se, através do (Quadro-1) a importância da ES em diversas campanhas implantadas pelo governo para beneficiar usuários de saúde de todo o país, portanto, torna-se necessário incentivar cada vez mais essas ações.

Quadro 1 – Principais ações de educação em saúde implantadas pelo Ministério da Saúde na APS

NOME DO PROGRAMA	CONCEITO	OBJETIVO
HIPERDIA	Programa de Hipertensão Arterial e Diabetes. (BRASIL, DATASUS. (2005).	O principal objetivo do projeto é informar e conscientizar a população acerca da prevenção e controle da HAS e DM. Abordando sinais e sintomas de alerta e o benefício do diagnóstico precoce.
DEZEMBRO VERMELHO	Programa de conscientização sobre as Infecções sexualmente transmissíveis, dando foco ao HIV/AIDS. (BRASIL, Ministério da Saúde; 2017).	Campanha instituída pela Lei nº 13.504/2017 , que conscientiza a população sobre HIV, Aids e outras ISTs. Dando ênfase para a prevenção, a assistência e também aos direitos dos portadores das doenças, respeitando assim, todos os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde.
OUTUBRO ROSA	Campanha de prevenção ao câncer de mama. (BRASIL, Ministério da Saúde, 2022).	Campanha realizada pelos profissionais de saúde para a população feminina com a finalidade de alertar sobre os sinais e sintomas do câncer de mama, além de fatores hereditários. Cabe ao enfermeiro realizar o acolhimento da mulher, abordar e executar consulta ginecológica diante vontade da mesma. Realizada durante todo o mês de outubro.
PROTEJA	Combate a obesidade infantil. (CONASEMS, 2021).	A Estratégia de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil (PROTEJA), estabelecida por meio da Portaria XX,

		trata-se de uma iniciativa da Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Departamento de Promoção da Saúde da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (CGAN/DEPROS/SAPS/MS) que tem como objetivo reduzir o avanço da obesidade infantil e contribuir para a melhoria da saúde e da nutrição das crianças de todo Brasil.
--	--	---

3.3 Política Nacional de Educação Permanente em Saúde

A Constituição Federal de 1988, especificamente artigo 200, inciso III, estabelece a competência de instruir a formação na área da Saúde no SUS. Desse modo, as temáticas de ES passaram a compor as atribuições obrigatórias do SUS, que foram implementadas pelas Portarias do GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004, e 1.996, de 20 de agosto de 2007, as mesmas abordam diretrizes e estratégias inéditas para a implantação da PNEPS. A EPS é de suma importância para a transformação, através da identificação de problemas e a implementação de práticas pedagógicas e de saúde, para que dessa forma seja efetivo o desenvolvimento individual e coletivos dos profissionais de saúde tanto da AB, quanto dos demais setores do serviço para que se tornem capacitados para atender a demanda das necessidades do coletivo. (BRASIL, 1988).

O Art. 5º da Portaria nº 1.996/2007 define que:

Art. 5º As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal e, ainda, conforme as especificidades de cada região, por:

I – gestores estaduais e municipais de educação e/ou de seus representantes

II – trabalhadores do SUS e/ou de suas entidades representativas;

III – instituições de ensino com cursos na área da saúde, por meio de seus distintos segmentos; e

IV – movimentos sociais ligados à gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS. (BRASIL, 2007, Art. 5º).

A temática de Educação Permanente em Saúde (EPS) estabelece uma visão de trabalho no SUS como uma aprendizagem do cotidiano que se compromete com a coletividade, ou seja, ações educativas voltadas para o coletivo. Os profissionais de saúde são os principais personagens nessas ações pedagógicas, sendo capacitado para acolher, aconselhar, ouvir, respeitar e principalmente promover o cuidado com total excelência, diante das necessidades do indivíduo e da coletividade. (BRASIL, 2014).

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) aborda que a melhor maneira para que aja a organização e transformação nos serviços de saúde, no que se refere ao ensino e a evolução do SUS, torna-se necessário muito mais que somente técnica, mas envolve a administração de pessoal, logo, observa-se a necessidade de mudanças nas relações interpessoais de forma positiva, para que aumente a qualidade da comunicação e diminua o quantitativo dos conflitos dentro do setor básico de saúde e outros setores. (MANCIA; CABRAL; KOERICH, 2004).

Dessa forma, observa-se a importância da EPS em âmbito federal, notando que as CIES são instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam ativamente da formulação e do desenvolvimento da PNEPS dispostas no art. 14 da Lei nº 8.080/90, e na Norma Operacional Básica de Recursos

Humanos para o Sistema Único de Saúde. Contudo, resume-se como Educação permanente procedimentos que envolvam reflexões sobre o processo de trabalho individual e da equipe como um todo, e estabeleça medidas para solucionar problemas evidenciados e vivenciados.

3.2 Importância da Educação Continuada para a equipe multiprofissional

A Educação Continuada em Saúde (ECS) se refere ao processo de aprendizagem que visa atualizar e aprimorar os conhecimentos dos profissionais atuantes nos setores de saúde, sejam enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, dentistas e todos os outros. A ECS tem como objetivo garantir que os profissionais estejam sempre atualizados sobre as alterações técnicas, científicas e também tecnológicas que ocorrem continuamente no âmbito da saúde em geral. (FROES, 2008).

Segundo Oguisso (2000) o capital humano o instrumento de suma importância para a evolução de qualquer empresa, grande ou pequena, pública ou privada, o mesmo deve ser objeto de análises permanentes e de organizações de funções para elevar a eficiência do trabalho, a excelência profissional e o nível de satisfação.

A ECS pode ser executada de diversas maneiras, de acordo com a disponibilidade de cada território, sendo comumente realizada através de cursos, workshops, seminários, aulas on-line ou através de plataformas de vídeo. Podendo ser fornecidas por instituições de ensino, hospitais, clínicas, empresas, associações profissionais e outras organizações. Sendo indispensável para a evolução profissional e conseqüentemente assistencial, focando em aumentar a excelência no atendimento, abordando temáticas de prevenção, promoção e tratamento dos usuários do sistema. Além também de poder abordar estratégias de gerenciamento e metodologias para atingir a cobertura total dos indicadores de saúde de cada território em específico. (COUTINHO, 2013).

3.5 Atuação do enfermeiro no processo educativo na Atenção Básica

O profissional de enfermagem é o principal executor das ações educativas da atenção básica, a ESF surgiu para que acontecesse a reorganização da Atenção

Primária de Saúde, dessa forma, potencializou ainda mais o processo de ECS e EPS. O enfermeiro que atua na ESF está intimamente ligado com a educação, sendo assim, é fundamental a participação do enfermeiro em todo o processo, desde o planejamento até a execução, buscando por meio das ações contribuir para o conhecimento da população e também para o fortalecimento da equipe. (FREITAS, 2015).

É notório que o enfermeiro possui diversas competências no decorrer de sua profissão, visto que o profissional deve ser qualificado e capacitado para exercer suas atividades para atuar de modo efetivo na consolidação dos princípios do SUS. Dentro da Atenção Primária os profissionais enfermeiros devem executar de maneira exitosa tarefas de planejamento, gerenciamento, ações de promoção, preventivas, tratamento, cura e reabilitação. O profissional deve exercer suas atividades no âmbito individual e coletivo de sua respectiva unidade, deve supervisionar a assistência, realizar as ações intersetoriais, além de desenvolver educação continuada e permanente. Logo, o enfermeiro da Atenção Primária deve ser um exemplo de liderança para a equipe. (LOPES et al., 2019).

O enfermeiro é o principal responsável por orientar os pacientes sobre a prevenção de doenças e também da promoção de saúde. Porém, para que aconteça o acolhimento e a orientação correta é necessário conhecer a população adscrita da sua respectiva área de abrangência, ou seja, o enfermeiro deve ter um olhar holístico para a pessoa e realizar uma boa consulta e anamnese, validando fatores socioeconômicos e psicossociais, elencando desse modo, as principais necessidades e prioridades de determinado indivíduo ou coletivo. (ROECKER; NUNES; MARCON, 2013). O enfermeiro atua na linha de frente em qualquer serviço de saúde, atuando em um local complexo e bastante limitado, sendo o gestor da APS. (RODRIGUES et al., 2019).

A atuação do enfermeiro se torna primordial para que ocorra uma efetividade nas ações de ES, sejam por meio de ações, campanhas ou programas. Além de capacitar a população referente aos cuidados com a saúde, o enfermeiro da ESF também tem o dever de capacitar os Agentes Comunitários de Saúde para disseminar a cultura da Educação em Saúde, para que os objetivos e as metas

sejam alcançados. É primordial a participação da população e obviamente a compreensão efetiva sobre os bons hábitos para aumentar a qualidade de vida e manter uma boa saúde a todos. (ROECKER; NUNES; MARCON, 2013).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por conseguinte, conclui-se que o profissional enfermeiro é a chave para um desenvolvimento efetivo das ações educativas de saúde permanente e continuada. São os principais protagonistas em todos os âmbitos de saúde, sendo um grande líder e gestor, o enfermeiro atua como o pilar da AB/APS.

A Educação em Saúde contribui grandemente para o avanço da saúde pública, evitando agravos e doenças por meio da transmissão de informações e orientações, mas para que as ações sejam efetivas, torna-se necessário profissionais qualificados para encaminhar o paciente para os serviços necessários, além de coordenar sua equipe corretamente e prestar uma assistência humanizada a sua população. Ressalta-se que a prevenção é a melhor forma para declinar os índices que empecilham o avanço da saúde coletiva e também individual. Por fim, concorda-se que a Estratégia e Saúde da Família reorganizou a Atenção Primária, fazendo com que a AB se tornou referência e a porta de entrada para toda a população.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL, Constituição Federativa do Brasil, 1988. Disponível em: [Constituição \(planalto.gov.br\)](http://planalto.gov.br). Acesso em: 20 fev. 2023.

BRASIL, DATASUS. HIPERDIA: Hipertensão e Diabetes, 2005. Disponível em: [Hipertensão e Diabetes \(HIPERDIA\) – DATASUS \(saude.gov.br\)](http://saude.gov.br). Acesso em 05 mai. 2023. 7

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer: Outubro Rosa, 2022. Disponível em: [Outubro Rosa 2022 — Instituto Nacional de Câncer – INCA \(www.gov.br\)](http://www.gov.br). Acesso em 06 mai. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria N° 1.996 de 20 de agosto de 2007.
Disponível em: [Ministério da Saúde \(saude.gov.br\)](http://www.saude.gov.br). Acesso em: 01 de mar. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Resolução n° 9, de 2 de dezembro de 2013.
Disponível em: [Ministério da Saúde \(saude.gov.br\)](http://www.saude.gov.br). Acesso em: 03 mar. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. PROTEJA: Estratégia nacional para prevenção e atenção à obesidade infantil. 2021. Disponível em: [orienta_proteja.pdf](http://orienta.proteja.pdf) (conasems.org.br). Acesso em: 05 mar. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política de educação e desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde. Brasília: Ministério da Saúde 2004.

BRASIL, Ministério da Saúde. Estratégia e Saúde da Família, 2005. Disponível em: [Estratégia Saúde da Família \(ESF\) — Ministério da Saúde \(www.gov.br\)](http://www.gov.br). Acesso em 02 de mai. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria N° 2.436, de 21 de setembro de 2017.
Disponível em: [Ministério da Saúde \(saude.gov.br\)](http://www.saude.gov.br). Acesso em: 16 mar. 2023.

COUTINHO, C.P. *et al.* Educação Continuada em Saúde: estratégia para o fortalecimento da Atenção Primária à saúde. **Rev. Enferm UFSM**. 2013; 3(2):387-94.

FRANÇA, T. *et al.* Política de Educação Permanente em Saúde no Brasil: a contribuição das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço. **Rev. Ciência e Saúde Coletiva**, v. 22, n. 6, p.1817-1828, 2017

FREITAS, G. M.; SANTOS, N. S. S. Atuação do enfermeiro na atenção básica de saúde: revisão integrativa de literatura. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.19175/recom.v0i0.443>. Acesso em: 07 mai. 2023.

FROES, M.S. *et al.* Educação continuada: um levantamento de necessidades da equipe de enfermagem. **Rev. O Mundo da Saúde São Paulo**: 2008: jan/mar 32(1):47-55. Disponível em: [educacao_continuada.pdf \(saude.gov.br\)](#). Acesso em 05 mai. 2023.

LOPES, O.C.A. *et al.* Competências dos enfermeiros na Estratégia Saúde da Família. **Escola Anna Nery**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 1-8, dez. 2019. Disponível em: [Competências dos enfermeiros na estratégia Saúde da Família \(bvs.br\)](#) Acesso em: 11 mar. 2023.

MANCIA, J.R. *et al.* Educação Permanente no contexto da enfermagem e na saúde. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.57, n.5, 2004.

MELO P.M. *et al.* Práticas Coletivas de Educação Popular em Saúde na Estratégia e Saúde da Família. 2018. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Programa de Pós-graduação da Escola de Enfermagem da UFMG. Belo Horizonte, 2018).

RODRIGUES, W.P. *et al.* A importância do enfermeiro gestor nas instituições de saúde. **Revista Saúde em Foco**, [S.L.], v. 11, n. 31, p. 382-395, mar. 2019. Disponível em: [031_A-IMPORTÂNCIA-DO-ENFERMEIRO-GESTOR.pdf \(unisepe.com.br\)](#). Acesso em: 13 mar. 2023.

ROECKER, Simone; MARCON, Sonia Silva. Educação em saúde na estratégia saúde da família: o significado e a práxis dos enfermeiros. **Escola Anna Nery**, [S.L.], v. 15, n. 4, p. 701-709, dez. 2011. Disponível em: [SciELO – Brasil – Educação em saúde na estratégia saúde da família: o significado e a práxis dos enfermeiros](#) Acesso em: 10 mar. 2023.

SANTOS, I.L. *et al.* Educação continuada em saúde: uma estratégia para o fortalecimento dos serviços de saúde. **Rev. Bras Educ Med**. 2017;41(4):540-7.

SOUZA, J.G. *et al.* Educação Continuada em Saúde e a prática profissional: desafios e perspectivas. **Rev. Enferm UERJ**. 2016;24(6):e22973.

VASCONCELOS, E. M. Educação popular: de uma prática alternativa a uma estratégia de gestão participativa das políticas de saúde. **Physis: Rev. Saúde Coletiva**, v.14, p. 67-83, 2004.

Sthéffany Amanda Garcia de Oliveira

Graduanda de Enfermagem

Instituição: Centro Universitário São Lucas (AFYA)

Endereço: Av. Eng. Manfredo Barata Almeida da Fonseca, Jardim Aurelio Bernardi,

Ji-Paraná – RO

E-mail: garciastheffany71@gmail.com

Telefone: (69) 9 9334-7408

Dayane Leite dos Santos

Graduanda de Enfermagem

Instituição: Centro Universitário São Lucas (AFYA)

Endereço: Av. Eng. Manfredo Barata Almeida da Fonseca, Jardim Aurelio Bernardi,

Ji-Paraná – RO

E-mail: dayaneleitedossantos@gmail.com

Telefone: (69) 9 9359-6274

Luciane de Paula Silva

Enfermeira Especialista em Saúde Pública com ênfase em Estratégia e Saúde da
Família

Instituição: Centro Universitário São Lucas (AFYA)

Endereço: Av. Eng. Manfredo Barata Almeida da Fonseca, Jardim Aurelio
Bernardi,

Ji-Paraná – RO

E-mail: lucianebiglin@hotmail.com

Telefone: (69) 9 9314-5200

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil